

Pengujian *Black box* Pada Sistem Informasi Layanan PPID Dengan Metode *Equivalence Partitioning*

Firdaus Kausar^{1*}, Rini Nurlistiani², Nurjoko³, Agus Rahardi⁴

^{1*,2,3,4}Jurusan Sistem Informasi, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Bandar Lampung, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: firdauskausar2@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kualitas perangkat lunak pada Sistem Informasi Layanan PPID menggunakan metode pengujian black box dengan teknik Equivalence Partitioning. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi kesalahan input berdasarkan kelas-kelas ekivalensi guna mengurangi jumlah kasus uji tanpa mengurangi efektivitas pengujian. Pengujian dilakukan pada fitur-fitur utama sistem seperti pengajuan permohonan informasi, pengajuan keberatan, serta fitur login pengguna. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua fitur yang diuji berhasil melewati skenario uji yang telah ditentukan, menandakan bahwa sistem telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian, sistem ini dapat dikatakan memiliki tingkat keandalan yang baik dalam hal fungsionalitas.

Kata kunci—*Black box, Equivalence Partitioning, Sistem Informasi, PPID, Pengujian Perangkat Lunak.*

Abstract

This study aims to evaluate the software quality of the PPID Information Service System using black box testing with the Equivalence Partitioning technique. This method is employed to identify input errors based on equivalence classes, thereby reducing the number of test cases without compromising the effectiveness of the testing process. The testing was conducted on key system features such as information request submission, objection submission, and user login functionality. The test results indicate that all tested features successfully passed the predefined test scenarios, suggesting that the system performs as expected. Therefore, the system can be considered reliable in terms of functionality.

Keywords—*Black box, Equivalence Partitioning, Information System, PPID, Software Testing*

1. PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi informasi menuntut pemerintah untuk menerapkan *e-government* guna meningkatkan kualitas layanan publik. Salah satu layanan publik yang dapat menerapkan *e-government* adalah layanan informasi publik yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan

publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik [1]. Penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik merupakan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pengembangan Sistem Informasi Layanan (PPID) oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan adalah bentuk implementasi *e-government* sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Sistem Informasi Layanan PPID sebagai portal layanan informasi publik untuk kebutuhan masyarakat dan sarana akses keterbukaan informasi publik. Sistem informasi Layanan PPID ini berperan penting dalam transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Sistem ini telah melalui analisis dan desain sistem untuk memodelkan kebutuhan perangkat lunak yang disesuaikan dengan kebutuhan, perancangan sederhana merupakan bentuk penggambaran sistem untuk mempermudah pembuatan sistem [2].

Pendekatan *black box* digunakan dalam penelitian ini karena mampu mengevaluasi fungsionalitas sistem berdasarkan respons terhadap berbagai input tanpa perlu mengetahui struktur internal dari perangkat lunak. Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian untuk menilai apakah Sistem Informasi Layanan PPID dapat menjalankan fitur-fiturnya sesuai spesifikasi dan kebutuhan pengguna. Sistem PPID sendiri merupakan aplikasi kunci dalam sebuah organisasi publik karena berperan langsung dalam mendukung keterbukaan informasi dan transparansi layanan kepada masyarakat. Mengingat pentingnya fungsi tersebut, pengujian terhadap sistem ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa proses permohonan informasi publik, pengajuan keberatan, hingga akses pengguna dapat berjalan dengan baik, handal, dan sesuai regulasi yang berlaku [3].

Pengujian *black box* dilakukan dengan membuat kasus uji yang bersifat mencoba semua fungsi dengan memakai perangkat lunak apakah sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Kasus uji yang dibuat untuk melakukan pengujian *black box* harus dibuat dengan kasus benar dan kasus salah [4]. Pengujian *black box* memiliki kelebihan karena dilakukan berdasarkan kebutuhan *end-user* [5]. Halaman *registrasi*, *login*, ajukan permohonan informasi dan sanggahan merupakan fitur-fitur dari sistem yang akan dilakukan pengujian dengan metode tersebut.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas pengujian perangkat lunak pada sistem informasi publik dengan pendekatan pengujian *black box*. Salah satu penelitian mengkaji keandalan fitur sistem informasi akademik dengan menggunakan teknik *Equivalence Partitioning* dan berhasil mengidentifikasi kesalahan input pada beberapa fitur yang tampak normal secara visual, namun gagal memproses data tertentu [2].

Penelitian lain memanfaatkan metode serupa untuk menguji sistem layanan administrasi desa, dan menunjukkan bahwa pengujian ini efektif dalam menyaring skenario uji yang redundan, sehingga mempercepat proses validasi sistem. Hasil dari berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendekatan *black box* cukup efisien dan mampu memastikan bahwa fungsi-fungsi sistem bekerja sebagaimana mestinya dari sisi pengguna. Berdasarkan temuan tersebut, [3] penelitian ini dilakukan untuk menguji Sistem Informasi Layanan PPID, yang merupakan sarana utama dalam layanan keterbukaan informasi publik, dengan menggunakan metode pengujian *black box* berbasis *Equivalence Partitioning*. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, fokus pengujian diarahkan pada sistem layanan informasi publik milik pemerintah daerah, guna menilai tingkat keandalan fitur-fitur utama dalam menjawab kebutuhan transparansi dan akses informasi masyarakat. Pengujian ini bertujuan untuk mengevaluasi Sistem Informasi Layanan PPID terhadap fungsionalitas layanan. Hasil pengujian dapat menjadi referensi untuk memperbaiki dan mengembangkan Sistem Informasi Layanan PPID sehingga pelayanan informasi publik sesuai kebutuhan masyarakat [4].

2. METODE PENELITIAN

Pengujian perangkat lunak merupakan bagian penting dalam proses pengembangan sebuah perangkat lunak. Pengujian perangkat lunak adalah sebuah metode yang berfungsi untuk

mengetahui apakah perangkat lunak yang dirancang dapat berfungsi dengan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan kebutuhan pengguna [9]. Setiap tahapan dalam pengujian dilakukan untuk menilai kinerja sistem dan memastikan bahwa program yang dibuat telah memenuhi harapan yang ditetapkan. Selain itu, pengujian juga berfungsi untuk menjamin bahwa aplikasi memiliki kualitas optimal dan tetap terjaga [10].

Gambar 1 Alur Penelitian

Pengujian *black box* merupakan pengujian perangkat lunak yang fokus pada pengujian fungsionalitas tanpa melihat struktur internal program, pengujian *black box* memiliki beberapa metode atau teknik dalam melakukannya, diantaranya ialah *Equivalence Partitioning*, *Boundary Value Analysis* atau *Limit Testing*, *Comparison Testing*, *Sample Testing*, *Robustness Testing*, *Behavior Testing*, *Requirement Testing*, *Performance Testing*, *Endurance Testing*, *Cause-Effect Relationship Testing* [11]. *Equivalence Partitioning* adalah teknik pengujian yang membagi beragam input program menjadi kelompok data yang mewakili kondisi yang berbeda [12]. *Equivalence partitions* merupakan sebuah pengujian sesuai masukan data pada setiap form yang terdapat pada sistem informasi [13].

Berdasarkan metode atau teknik pengujian *black box*, *Equivalence Partitioning* merupakan metode yang akan digunakan dalam pengujian Sistem Informasi Layanan PPID. *Equivalence Partitioning* adalah metode pengujian yang dirancang dengan memeriksa input dan output data yang diharapkan setelah dieksekusi, dan menghindari kesalahan dan kekurangan sebelum digunakan oleh pengguna, metode *Equivalence Partitioning* dikelompokkan berdasarkan fungsi, apakah *valid* atau *invalid* [14], [15]

Untuk melakukan pengujian dengan teknik *equivalence partitioning* maka akan dibuat skenario pengujian pada setiap halaman dari Sistem Informasi Layanan Informasi PPID. Pada skenario pengujian akan menghasilkan hasil uji berupa *valid* dan *invalid*. Skenario yang dibuat antara lain pada halaman *registrasi*, *login*, *dashboard* pemohon yang meliputi halaman ajukan permohonan, permohonan saya, sanggahan saya dan profil anda. Gambar 2 merupakan tampilan dari halaman beranda.

Gambar 2 Halaman Beranda

1. Skenario Tes Pada Halaman Registrasi

Pada halaman *registrasi* seperti Gambar 3, setiap form harus diisi sebagai data *user* yang juga menjadi data pemohon dalam setiap pengajuan permohonan informasi. Pada form status pengguna diwajibkan unggah file berupa data identitas dan akta lembaga dan jenis file berupa gambar atau *picture*.

Setiap item pengujian dalam penelitian ini didefinisikan berdasarkan layanan fungsional utama yang tersedia pada Sistem Informasi Layanan PPID, seperti fitur permohonan informasi, pengajuan keberatan, dan login pengguna. Selain itu, halaman web atau formulir interaktif yang melibatkan input dan output dari pengguna juga dijadikan sebagai item uji karena berpotensi menghasilkan kesalahan apabila tidak divalidasi dengan benar.

Pemilihan item pengujian juga mempertimbangkan faktor kriticalitas dan frekuensi akses oleh pengguna. Fitur yang berisiko tinggi terhadap kesalahan sistem atau yang sering digunakan masyarakat, meskipun bukan bagian dari layanan inti, turut dimasukkan dalam cakupan pengujian. Pendekatan ini memastikan bahwa pengujian mencakup aspek-aspek penting dari sistem secara menyeluruh dan relevan. Tabel 1 merupakan hasil pengujian pada halaman registrasi.

Gambar 3 Halaman Registrasi

Tabel 1 Skenario Halaman Registrasi

Kode	Skenario Tes	Hasil yang Diharapkan
R01	Semua form dikosongkan	Registrasi gagal
R02	Semua form terisi semua	Registrasi berhasil
R03	Salah satu form dikosongkan dan lainnya terisi	Registrasi gagal
R04	Form terisi semua dan form input NIK <16 digit	Registrasi gagal
R05	Form terisi semua dan unggah file dikosongkan	Registrasi gagal

R06	Form terisi semua dan unggah file bukan berupa JPG, JPEG, PNG dan BMP	Registrasi gagal
R07	Form terisi semua dan input email dengan "abcd.gmail.com"	Registrasi gagal
R08	Form terisi semua dan untuk form NIK, Email dan Username diisi dengan data yang sudah tersimpan dalam sistem	Registrasi gagal
R09	Form terisi semua, dan form konfirmasi password diisi tidak sama dengan password pada form password	Registrasi gagal

2. Skenario Tes Pada Halaman Login

Skenario pada halaman login dengan menguji beberapa kondisi seperti jika semua form dikosongkan, jika form diisi sesuai data *user* yang tersimpan dalam sistem, dan jika diisi dengan data *user* atau password tidak salah hingga lupa password. Tabel 2 adalah skenario yang akan diuji pada halaman login beserta dengan hasil yang diharapkan pada pengujian.

Tabel 2 Skenario Halaman *Login*

Kode	Skenario Tes	Hasil yang Diharapkan
L01	Jika form login diisi dengan <i>user</i> yang telah tersimpan dalam sistem	Login berhasil
L02	Jika form login diisi dengan sembarang <i>user</i> yang belum tersimpan dalam sistem	Login tidak berhasil
L03	Jika form login diisi dengan <i>user</i> atau password salah	Login tidak berhasil
L04	Jika form login dikosongkan	Login tidak berhasil
L05	Jika klik Lupa password dan input email yang tidak terdaftar dalam sistem	Link reset tidak dapat dikirim karena email tidak terdaftar
L06	Jika klik Lupa password dan input email yang terdaftar dalam sistem	Link reset berhasil dikirim pada email terdaftar

3. Skenario Tes Pada Halaman Ajukan Permohonan Informasi

Terdapat 7 form pada halaman ajukan permohonan informasi yang akan diuji dalam skema skenario yang dapat dilihat di dalam Tabel 3. Halaman ini diisi oleh pemohon dengan data informasi yang akan diajukan dan cara mendapatkan informasi tersebut.

Tabel 3 Skenario Halaman Ajukan Permohonan

Kode	Skenario Tes	Hasil yang Diharapkan
A01	Jika halaman ajukan permohonan dibuka	Menampilkan form yang harus diisi oleh pemohon
A02	Jika form Ajukan Permohonan Informasi dikosongkan	Permohonan tidak dapat di proses
A03	Jika form Ajukan Permohonan Informasi terisi semua	Permohonan informasi dapat diproses dan disimpan dalam sistem
A04	Jika form Ajukan Permohonan Informasi terisi semua, radio button dikosongkan seluruhnya	Sistem tidak dapat menyimpan permohonan

A05	Jika form Ajukan Permohonan Informasi terisi semua, <i>radio button</i> dipilih salah satu dari setiap pilihannya	Sistem dapat menyimpan permohonan
-----	---	-----------------------------------

Pengujian difokuskan pada satu fitur utama, yaitu "Ajukan Permohonan Informasi", karena fitur ini merupakan bagian krusial dalam sistem yang melibatkan interaksi langsung dengan pengguna dan berkaitan langsung dengan tujuan layanan informasi publik. Pengujian mencakup tampilan form, validasi isian, dan penyimpanan data permohonan. Fitur ini dipilih karena tingkat kepentingannya tinggi dan berdampak langsung terhadap keberhasilan sistem. Sementara itu, fitur lain seperti halaman profil, ubah *password*, atau notifikasi sistem diabaikan karena tidak berdampak langsung terhadap proses inti, memiliki risiko kegagalan rendah, atau telah diuji sebelumnya. Pemilihan ini bertujuan memastikan bahwa fitur yang diuji benar-benar penting dan layak untuk diuji.

4. Skenario Tes Pada Halaman Permohonan Saya

Halaman permohonan saya seperti tersaji Tabel 4, jika dibuka akan menampilkan daftar permohonan yang sudah diajukan beserta status permohonan meliputi menunggu, disposisi, ditolak, tambah waktu atau selesai. Dalam list permohonan saya dapat melihat rincian informasi dari permohonan informasi yang diajukan.

Tabel 4 Skenario Pada Halaman Permohonan Saya

Kode	Skenario Tes	Hasil yang Diharapkan
P01	Halaman Permohonan Saya dibuka	Menampilkan daftar permohonan yang diajukan beserta status permohonan
P02	Jika ID Permohonan dibuka	Menampilkan rincian permohonan yang diajukan beserta status permohonan didalamnya
P03	Unduh dokumen dan berikan rating pada rincian permohonan jika status permohonan 'Proses'	Status permohonan berubah menjadi 'Selesai' jika telah memberikan rating
P04	Jika status permohonan 'Ditolak', tombol Ajukan Keberatan aktif	Tombol Ajukan Keberatan aktif, form Ajukan Keberatan terbuka jika tombol ditekan/klik
P05	Jika form Ajukan Keberatan dikosongkan	Pengajuan keberatan gagal
P06	Jika salah satu form dikosongkan dan lainnya terisi	Pengajuan keberatan gagal
P07	Jika semua form terisi dan unggah lampiran dikosongkan	Pengajuan keberatan gagal
P08	Unggah lampiran bukan berupa JPG, JPEG, PNG dan BMP	Pengajuan keberatan gagal
P09	Jika semua form terisi	Pengajuan keberatan berhasil

5. Skenario Pada Halaman Sanggahan Saya

Daftar atau *list* pada halaman sanggahan saya seperti tersaji pada Tabel 5, akan tampil jika pada halaman permohonan saya mengajukan keberatan karena status permohonan ditolak. Halaman ini hanya menampilkan daftar sanggahan beserta rincian informasi sanggahan.

Tabel 5 Skenario Pada Halaman Sanggahan Saya

Kode	Skenario Tes	Hasil yang Diharapkan
------	--------------	-----------------------

S01	Halaman Sanggahan Saya dibuka	Menampilkan daftar permohonan yang diajukan keberatan beserta status sanggahan
S02	Sanggahan dibuka	Menampilkan rincian sanggahan

6. Skenario Pada Halaman Profil Anda

Halaman Profile Anda seperti pada Tabel 6 merupakan data yang sebelumnya diinput saat melakukan *registrasi*, pada halaman ini setiap *user* dapat melakukan *update* pada form *profile* dan menambahkan foto profil. *Password* dapat diisi jika ada perubahan sebaliknya dikosongkan jika tidak ada perubahan *password*.

Tabel 6 Skenario Pada Halaman Profil Anda

Kode	Skenario Tes	Hasil yang Diharapkan
F01	Halaman Profil Anda dibuka	Menampilkan data <i>user</i> yang telah diinput saat <i>registrasi</i>
F02	Jika salah satu isi form diubah	Data profil berhasil diupdate
F03	Jika salah satu isi form dikosongkan dan lainnya terisi	Update profil gagal
F04	Update KTP atau akta lembaga dengan mengunggah file bukan berupa JPG, JPEG, PNG dan BMP	Update profil gagal, hanya dapat merubah foto KTP atau akta lembaga dengan file JPG, JPEG, PNG dan BMP
F05	Unggah foto profil dengan file bukan berupa JPG, JPEG, PNG dan BMP	Foto profil tidak berhasil diupdate

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Informasi Layanan Informasi PPID dapat diakses melalui alamat *website* <https://ppid.waykanankab.go.id>. Pengujian *black box* akan dilakukan dengan metode *equivalence partitioning*. Fokus pengujian hanya pada fungsionalitas dari Sistem Informasi Layanan PPID dengan skenario yang telah ditetapkan sebelumnya dengan hasil pengujian pada Tabel 7.

Tabel 7 Hasil Pengujian

Kode	Skenario Tes	Hasil Uji
R01	Semua form dikosongkan	<i>Valid</i>
R02	Semua form terisi semua	<i>Valid</i>
R03	Salah satu form dikosongkan dan lainnya terisi	<i>Valid</i>
R04	Form terisi semua dan form input NIK <16	<i>Invalid</i>
R05	Form terisi semua dan unggah file dikosongkan	<i>Valid</i>
R06	Form terisi semua dan unggah file bukan berupa JPG, JPEG, PNG dan BMP	<i>Valid</i>
R07	Form terisi semua dan input email dengan "abcd.gmail.com"	<i>Valid</i>
R08	Form terisi semua dan untuk form NIK, Email dan <i>User name</i> diisi dengan data yang sudah tersimpan dalam sistem	<i>Valid</i>
R09	Form terisi semua, dan form konfirmasi <i>password</i> diisi tidak sama dengan <i>password</i> pada <i>form password</i>	<i>Valid</i>
L01	Jika form login diisi dengan <i>user</i> yang telah tersimpan dalam sistem	<i>Valid</i>
L02	Jika form login diisi dengan sembarang <i>user</i> yang belum tersimpan dalam sistem	<i>Valid</i>

L03	Jika form login diisi dengan <i>user</i> atau <i>password</i> salah	<i>Valid</i>
L04	Jika form login dikosongkan	<i>Valid</i>
L05	Jika klik Lupa <i>password</i> dan input email yang tidak terdaftar dalam sistem	<i>Valid</i>
L06	Jika klik Lupa <i>password</i> dan input email yang terdaftar dalam sistem	<i>Invalid</i>
A01	Jika halaman ajukan permohonan dibuka	<i>Valid</i>
A02	Jika <i>form</i> Ajukan Permohonan Informasi dikosongkan	<i>Valid</i>
A03	Jika <i>form</i> Ajukan Permohonan Informasi terisi semua	<i>Valid</i>
A04	Jika form Ajukan Permohonan Informasi terisi semua, radio button dikosongkan seluruhnya	<i>Valid</i>
A05	Jika form Ajukan Permohonan Informasi terisi semua, radio button dipilih salah satu dari setiap pilihannya	<i>Valid</i>
P01	Halaman Permohonan Saya dibuka	<i>Valid</i>
P02	Jika ID Permohonan dibuka	<i>Valid</i>
P03	Unduh dokumen dan berikan rating pada rincian permohonan jika status permohonan 'Proses'	<i>Valid</i>
P04	Jika status permohonan 'Ditolak', tombol Ajukan Keberatan aktif	<i>Valid</i>
P05	Jika form Ajukan Keberatan dikosongkan	<i>Valid</i>
P06	Jika salah satu form dikosongkan dan lainnya terisi	<i>Valid</i>
P07	Jika semua form terisi dan unggah lampiran dikosongkan	<i>Valid</i>
P08	Unggah lampiran bukan berupa JPG, JPEG, PNG dan BMP	<i>Valid</i>
P09	Jika semua form terisi	<i>Valid</i>
S01	Halaman Sanggahan Saya dibuka	<i>Valid</i>
S02	Sanggahan dibuka	<i>Valid</i>
F01	Halaman Profil Anda dibuka	<i>Valid</i>
F02	Jika salah satu isi form diubah	<i>Valid</i>
F03	Jika salah satu isi form dikosongkan dan lainnya terisi	<i>Valid</i>
F04	Update KTP atau akta lembaga dengan mengunggah file bukan berupa JPG, JPEG, PNG dan BMP	<i>Valid</i>
F05	Unggah foto profil dengan file bukan berupa JPG, JPEG, PNG dan BMP	<i>Valid</i>
Jumlah Pengujian		36
Valid		34
Invalid		2

Gambar 4 Grafik Hasil Pengujian

Gambar 4 adalah grafik *pie chart* yang menunjukkan distribusi hasil pengujian dengan sebaran data Valid: 34 pengujian (94.4%), dan Invalid: 2 pengujian (5.6%). Metode pengukuran persentase hasil pengujian dalam penelitian ini menggunakan rumus dasar statistik, yaitu $\text{Persentase} = (\text{Jumlah Kasus} / \text{Jumlah Total Pengujian}) \times 100\%$, yang merupakan pendekatan umum dalam evaluasi pengujian perangkat lunak. Rumus ini digunakan untuk menghitung persentase skenario yang menghasilkan output valid dan invalid dari total pengujian yang dilakukan.

Hasil pengujian yang dilakukan berdasarkan skenario yang telah dibuat ditunjukkan pada Tabel 7. Jumlah total skenario pengujian yang dilakukan sebanyak 36 yang menghasilkan *valid* sejumlah 34 dan yang menghasilkan *invalid* sejumlah 2. Dari hasil pengujian dapat diketahui persentase *valid* dengan perhitungan $\left(\frac{34}{36}\right) \times 100 = 94,444\%$ dan persentase *invalid* dengan perhitungan $\left(\frac{2}{36}\right) \times 100 = 5.882\%$.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pengujian *black box* dengan metode *equivalence partitioning* yang telah dilakukan, jumlah total fitur atau layanan dari Sistem Informasi Layanan PPID yang diuji sebanyak 7 fitur utama, yaitu: (1) Registrasi, (2) Login, (3) Ajukan Permohonan Informasi, (4) Permohonan Saya, (5) Sanggahan Saya, (6) Profil Anda, dan (7) Lupa *Password*. Dari total 36 skenario pengujian, sebanyak 34 skenario berhasil (*valid*) dan 2 skenario gagal (*invalid*). Dengan demikian, 5 dari 7 fitur berhasil seluruhnya dalam proses pengujian, sedangkan 2 fitur mengalami kegagalan, yaitu: Fitur Registrasi, karena sistem masih memproses input NIK kurang dari 16 digit yang seharusnya ditolak. Fitur Lupa *Password*, karena sistem gagal mengirimkan link *reset password* ke email yang valid dan terdaftar. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar fitur telah berjalan sesuai harapan, namun tetap diperlukan perbaikan pada dua fitur tersebut untuk meningkatkan keandalan sistem secara keseluruhan.

5. SARAN

Dari pengujian yang telah dilakukan disarankan untuk dapat memperbaiki halaman *registrasi* dan *login* yang menghasilkan *invalid* dalam pengujian, sehingga sistem dapat berfungsi optimal. Selain itu pengujian dapat dilanjutkan pada level operator PPID utama dan PPID pembantu dan pengujian juga dapat dilakukan menggunakan metode *white box testing* untuk menemukan dan memperbaiki *error* pada sistem dan *System Usability Scale* (SUS) untuk menilai tingkat kegunaan sistem.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Tim Redaksi Jurnal Teknik Politeknik Negeri Sriwijaya yang telah memberi kesempatan, sehingga artikel ilmiah ini dapat diterbitkan. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan yang telah mengizinkan melakukan pengujian pada Sistem Informasi Layanan PPID dan kepada Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, khususnya Program Studi Sistem Informasi yang telah memberikan kesempatan dan mendukung penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008.”
- [2] R. Nurlistiani, H. Kurniawan, D. Yuliawati, and O. Maria, “SISTEM INFORMASI E-COMMERCE TOKO HIJAB BERBASIS WEB DENGAN METODE EXTREME PROGRAMMING,” *Jurnal SIMADA (Sistem Informasi dan Manajemen Basis Data)*, vol. 7, no. 1, pp. 37–47, Jun. 2024, doi: 10.30873/simada.v7i1.1393.

-
- [3] T. Hidayat and M. Muttaqin, "Pengujian Sistem Informasi Pendaftaran dan Pembayaran Wisuda Online menggunakan Black Box Testing dengan Metode Equivalence Partitioning dan Boundary Value Analysis," *JURNAL TEKNIK INFORMATIKA UNIS*, vol. 6, no. 1, pp. 25–29, Feb. 2020, doi: 10.33592/jutis.Vol6.Iss1.38.
- [4] N. Purwati, H. Halimah, and A. Rahardi, "Perancangan Website Program Studi Sistem Informasi Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya Bandar Lampung," *SIMADA (Jurnal Sistem Informasi & Manajemen Basis Data)*, vol. 1, no. 1, p. 71, Mar. 2018, doi: 10.30873/simada.v1i1.1116.
- [5] D. Yuliawati, A. Andriyadi, and N. Nursiyanto, "Pengujian sistem informasi E-Monitoring pengelolaan pembangunan desa dengan menggunakan metode Blackbox Testing," *Teknika*, vol. 16, no. 2, pp. 303–â, 2022.
- [6] A. N. Hidayat, E. Yohana, F. M. Abdullah, and M. Akbar, "Pengujian Black Box pada Website Pendaftaran Siswa Baru dengan Metode Graph Based," *Jatimika - Jurnal Kreativitas Mahasiswa Informatika*, vol. 2, no. 1, pp. 138–141, 2021.
- [7] D. I. Putri, "Teknik Equivalence Partitions untuk Pengujian Aplikasi Manajemen Kas dan Inventaris Berbasis Web," *INFORMATION MANAGEMENT FOR EDUCATORS AND PROFESSIONALS: Journal of Information Management*, vol. 6, no. 2, p. 193, 2022, doi: 10.51211/imbi.v6i2.1922.
- [8] B. B. Sasongko, F. Malik, F. Ardiansyah, A. F. Rahmawati, F. D. Adhinata, and D. P. Rakhmadani, "Pengujian Blackbox Menggunakan Teknik Equivalence Partitions pada Aplikasi Petgram Mobile," *Journal ICTEE*, vol. 2, no. 1, p. 10, 2021, doi: 10.33365/jictee.v2i1.1012.
- [9] M. Zidan, S. Nur'aini, N. C. H. Wibowo, and M. A. Ulinuha, "Black Box Testing pada Aplikasi Single Sign On (SSO) di Diskominfo Standi Menggunakan Teknik Equivalence Partitions," *Walisongo Journal of Information Technology*, vol. 4, no. 2, pp. 127–137, Nov. 2022, doi: 10.21580/wjit.2022.4.2.12135.
- [10] R. Wahyudi, E. Utami, and M. R. Arief, "Sistem pakar e-tourism pada Dinas Pariwisata DIY menggunakan metode Forward Chaining," *Data Manajemen dan Teknologi Informasi (DASI)*, vol. 17, no. 2, pp. 67–75, 2016.
- [11] F. A. Saputra, F. Dwiansyah, and I. Veritawati, "Pengujian Sistem Informasi Akademik (NeoSiak) Berbasis Website Menggunakan Equivalence Partitioning dan Metode Black Box," *STORAGE: Jurnal Ilmiah Teknik dan Ilmu Komputer*, vol. 3, no. 1, pp. 18–26, 2024.
- [12] F. W. G. Suharyono, K. Kartini, and A. Junaidi, "Penerapan metode boundary value analysis dan equivalence partitioning dalam pengujian black box untuk aplikasi SIADITA," *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, vol. 8, no. 1, pp. 1013–1020, 2024.
- [13] R. Nurlistiani, H. Kurniawan, D. Yuliawati, and O. Maria, "SISTEM INFORMASI E-COMMERCE TOKO HIJAB BERBASIS WEB DENGAN METODE EXTREME PROGRAMMING," *Jurnal SIMADA (Sistem Informasi dan Manajemen Basis Data)*, vol. 7, no. 1, pp. 37–47, 2024.
- [14] A. Almufarrid and R. K. Niswatin, "Testing Blackbox Untuk Kelayakan Sistem Pemilihan Siswa Unggulan," *Stains (Seminar Nasional Teknologi & Sains)*, vol. 2, no. 1, 2023.
- [15] F. I. Pratama, E. M. N. Subroto, R. M. Haira, and M. A. Yaqin, "Pengujian Black Box pada Aplikasi E-Commerce OpenCart dengan Metode Equivalence Partitioning dan Boundary Value Analysis," *Jurnal Ilmiah Informatika*, vol. 8, no. 1, 2023, doi: 10.35316/jimi.v8i1.54-64.